

**ВСТАНОВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКЛЮЧЕННЯ ПЕВНИХ СТАДІЙ В
ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ВОДНОГО БАЛАСТУ***Данилян А.Г.**Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», старший викладач***ESTABLISHING THE POSSIBILITY OF EXCLUDING CERTAIN STAGES IN THE
TECHNOLOGICAL PROCESS OF WATER BALLAST DECONTAMINATION AND TREATMENT***Danylyan A.**Danube Institute of the National University Odessa Maritime Academy,
Senior Lecturer***Анотація**

Установка з очищення та знезараження баластної води морських суден була спроектована в Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія» і отримала два патенти: на винахід і корисну модель. У початковому варіанті установка мала такі модулі: саморозвантажувальний фільтр, ультрафіолетовий випромінювач - УФ, блок електрогідродару, озонний генератор, дозатор гіпохлориту натрію.

Було ухвалено рішення про створення електрогідродару і розвантажувального фільтра, лабораторної установки, де було вилучено модулі який було замінено на фільтр тонкого очищення.

Надалі на лабораторній установці на першому етапі було проведено різні наукові дослідження з очищення та знезараження вод річок і водойм, ґрунтових вод. Планова активна робота на установці інституту розпочалася з виграшем гранту Україна-Туреччина, у проєкті якого проводилася спільна робота з турецькими вченими Державного технологічного університету м. Стамбула. Дослідження баластних вод морських суден проводили за залишковим баластом, забраним у водах Чорного, Середземного, Егейського та Мармурового морів.

Після обробки баластної води на лабораторній установці інституту, зразки обробленої води і води без обробки, передавалися в сертифіковану лабораторію за міжнародним стандартом міста Одеси. Всі результати лабораторних досліджень показували позитивні дані на багато нижче вимог Правил D-2, що і наштовхнуло дослідників інституту, провести експерименти з виключенням певних стадій обробки баластної води. З цією метою виключалися по черзі модулі: УФ, генератора озону, дозатор гіпохлориту кальцію, і результати лабораторних аналізів показали, що установка може очищати і знезаражувати баластну воду одним з основних модулів відповідно до міжнародних вимог.

Abstract

The installation for the purification and disinfection of ballast water of ships was designed at the Danube Institute of the National University 'Odessa Maritime Academy' and received two patents: for an invention and a utility model. In the initial version, the plant had the following modules: a self-unloading filter, an ultraviolet emitter, an electrohydroshock unit, an ozone generator, and a sodium hypochlorite dosing unit.

A decision was made to create a laboratory unit, where the following modules were removed: the electrohydraulic shock unit and the discharge filter, which was replaced with a fine filter. Subsequently, various scientific studies were carried out at the laboratory facility at the first stage to clean and disinfect river and reservoir water and groundwater. The planned active work at the institute's facility began with the winning of the Ukraine-Turkey grant, which involved joint work with Turkish scientists from the State Technological University of Istanbul.

The study of ballast water from ships was carried out using residual ballast taken in the waters of the Black, Mediterranean, Aegean and Marmara Seas.

After ballast water treatment at the Institute's laboratory facility, samples of treated and untreated water were transferred to a certified laboratory according to the international standard in Odesa. All laboratory results showed positive data well below the requirements of the D-2 regulations, which prompted the Institute's researchers to conduct experiments with the exclusion of certain stages of ballast water treatment. For this purpose, the modules were switched off one by one: UV, ozone generator, calcium hypochlorite dosing unit, and the results of laboratory tests showed that the plant can treat and disinfect ballast water with one of the main modules in accordance with international requirements.

Ключові слова: Генератор озону, лабораторна установка, гіпохлорит кальцію, знезараження, баластна вода.

Keywords: Ozone generator, laboratory installation, calcium hypochlorite, disinfection, ballast water.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. З введенням з 24 вересня 2024 року обов'язкових вимог згідно з Правилами D-2 понад 500 реєстрових тонн всі морські судна повинні виконувати ці вимоги. З цією метою всі судна

проходять переобладнання зі встановленням нових систем очищення та знезараження баластних вод.

Постановка проблеми. Існуючі установки зарубіжних аналогів, які використовують традиційні модулі без їх резервування, не дозволяють їм у разі

виходу з ладу одного модуля, продовжити роботу установки з очищення та знезараження баластних вод.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Останні дослідження, проведені в рамках Наукового проєкту (гранту): дослідниками Данилян А.Г., Маслов І.З., Тирон-Воробйова Н.Б., Залож В.І., виявили низку шкідливих елементів у водах південних морів Туреччини та України, які були протестовані в лабораторній установці інституту з позитивними результатами. Лабораторією сертифікованою міжнародними сертифікатами було отримано підтвердження обробки води з позитивними результатами. На підставі цих досліджень було опубліковано низку наукових статей у різних виданнях. Особливий інтерес було проявлено до розробки Харківського технічного університету, який розробив установку VODOGRAI з очищення та знезараження баластних. Треба визнати на думку автора статті, що установка VODOGRAI не здатна в разі пошкодження одного з модулів продовжити роботу всієї установки. На морському флоті все обладнання має резерв для забезпечення надійної та безаварійної роботи.

Мета статті. (Мета Ваших досліджень). Показати переваги установки Дунайського інституту Національного університету Одеської морської академії та результати дослідження щодо резервування окремих модулів, тобто їхнього виключення з процесу роботи установки без зниження нормативних Правил D-2.

Виклад основного матеріалу. Установка Дунайського інституту для очищення і знезараження баластних вод морських суден, сконструйована як діюча лабораторна модель. На початковій стадії своєї роботи на установці проводили роботу з очищення та знезараження вод річки Дунай і Придунайських озер, а також брали проби ґрунтових вод із колодязів міста Ізмаїла та прилеглих сіл. В окремих пробах ґрунтових вод було помічено присутність кишкової палички Колі - це було підтверджено Центральною Дунайською лабораторією.

Обробка ґрунтових вод з присутністю кишкової палички на установці інституту дала позитивні результати і була зафіксована аналізами на посів спеціалізованою лабораторією.

Велика науково-дослідницька робота фахівців інституту почалася зі спільної роботи турецьких учених Стамбульського Державного технологічного університету після виграного нами гранту Україна-Туреччина. Турецькі вчені поставляли нам баластні води: Чорного, Середземного, Мармурового та Егейського морів, які оброблялися на лабораторній установці Дунайського інституту і відправлялися в місто Одесу для дослідження в спеціалізованій лабораторії [1].

Проведені аналізи в лабораторії робили в порівнянні обробленої води і води без обробки, і результати достовірно показували дані, нижчі за ухвалені нормативи Правил D-2, що регламентуються такими показниками:

- токсикогенний вібріон холери (O1 і O139) з менш ніж 1 колонієутворюючою одиницею (дехто) на 100 мл або менше 1 десь на 1 грам (сирої ваги) зразків зоопланктону;

- кишкову паличку – менше 250 дещо на 100 мл;

- кишкові ентерококи – менше 100 дещо на 100 мл [2].

Турецькі вчені попросили керівництво Дунайського інституту НУ ОМА у вигляді партнерського співробітництва передати їм усю технічну документацію нашої установки, що була обладнана за допомогою наших учених у лабораторії Стамбульського університету [3].

Особливістю установки Дунайського інституту є те, що вона здатна працювати з виключенням окремих модулів без зниження якості обробки баластних вод. Проводилися експерименти з чергового виключення УФ, генератора озону, дозатора гіпохлориту натрію, в основі своїй маніпулювання основними модулями (УФ, озон), що давало результати, нижчі за показники Правил D-2.

Рисунок 1 – 3D-ескіз дослідного зразка установки знезараження і очищення морської баластної води в лабораторних умовах ДІ НУ «ОМА»

Висновки та пропозиції. Установа Дунайського інституту проектувалася з урахуванням можливостей зарубіжних аналогів, які здебільшого не мають можливості резервування основних модулів технологічного обладнання очищення та знезараження баластних вод. Будівництво всіх морських суден виконується під наглядом Міжнародної організації класифікаційних товариств (МАКО), яка передбачає резервування допоміжного обладнання морських суден.

Пропонується в обов'язковому порядку дане обладнання мати резервування основних модулів без зниження якості обробки баластних вод.

Список літератури

1. Договір про спільну співпрацю Дунайського інституту НУ ОМА та Стамбульського Державного технологічного університету 2022 - 12 с.
2. Теймлендер Дж., Риддеринг Л., Хаар Ф., Матейкал Дж. European Marine Training Centre Ballast water management convention – коротко о главном. 2010. 8 с.
3. Danilyan A.G. Preparation of project documentation for the invention of a unit of the Danube institute ONMA for treatment and disinfection of ballast water of sea vessels. Znanstvena misel journal №91/2024. 8 p.